

AGRICULTURAL SCIENCES

УДК 631.811.98

*Ислямов Эльдар**Магистрант 2 курс Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,
Астана, Казахстан**Научный руководитель — Хусаинов Мансур Бахитжанович*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19757313>**ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА «Optima BIO start» НА НАЧАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА***Eldar Islyamov**Supervisor: Mansur Bakhitzhanovich Khusainov***EFFECT OF THE HUMIC PREPARATION "Optima BIO start" ON THE INITIAL ONTOGENESIS OF SPRING WHEAT IN NORTHERN KAZAKHSTAN****Аннотация**

В работе исследуется влияние гуминового препарата «Optima BIO start» на энергию прорастания и морфометрические показатели яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) в условиях Северного Казахстана, где аграрный сектор сталкивается с проблемами климатической нестабильности и деградации почв.

Abstract

This study examines the effect of the humic preparation "Optima BIO start" on germination energy and morphometric parameters of spring wheat (*Triticum aestivum* L.) in northern Kazakhstan, where the agricultural sector faces challenges of climate instability and soil degradation.

Ключевые слова: пшеница, зерно, препарат, контроль.

Keywords: wheat, grain, preparation, control.

Введение

В современных условиях аграрный сектор Северного Казахстана сталкивается с серьёзными вызовами, обусловленными климатической нестабильностью и деградацией почвенного покрова. Резко континентальный климат региона характеризуется дефицитом влаги в весенний период и высокими температурами в летнее время, что создаёт неблагоприятные условия для прорастания и начального роста зерновых культур [4].

В этих условиях особое значение приобретает способность семян к быстрому и равномерному прорастанию, а также формированию развитой корневой системы на ранних этапах онтогенеза.

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является применение биологически активных препаратов на основе гуминовых веществ. Гуминовые препараты рассматриваются как регуляторы роста и адаптогены, повышающие устойчивость растений к абиотическим стрессам [5].

Особый интерес представляют гуминовые препараты, не содержащие хлоридов, что позволяет снизить риск вторичного засоления почв и сохранить их биологическую активность [1].

Целью исследования является оценка влияния гуминового препарата «Optima BIO start» на энергию прорастания и морфометрические показатели яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) в условиях Северного Казахстана [2].

Материалы и методы

Объектом исследования являлись семена яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.).

Эксперимент проводился в лаборатории Евразийского Национального Университета при естественном освещении. В качестве субстрата использовалась почвенная смесь. Полив осуществлялся по мере необходимости с поддержанием оптимальной влажности.

В исследовании использовался гуминовый препарат «Optima BIO start». Для оценки его влияния были подготовлены растворы концентрацией 1 мл/л (0,01%) и 5 мл/л (0,05%). В качестве контроля использовалась дистиллированная вода.

Схема эксперимента включала три варианта:

1. Контроль (без применения препарата);
2. Раствор гумата калия концентрацией 1 мл/л;
3. Раствор гумата калия концентрацией 5 мл/л.

В каждую ячейку высевалось по 2-3 семени с целью обеспечения гарантированной всхожести. После появления всходов оценка показателей проводилась по фактически проросшим растениям.

Общее количество семян в каждом варианте составляло 60 штук. Эксперимент проводился в трёхкратной повторности.

Оценка результатов проводилась по следующим показателям:

- всхожесть семян, %;
- средняя высота растений, см.

Измерения проводились на 3-й, 5-й и 7-й день после посева. Полученные данные обрабатывались

с использованием методов описательной статистики.

Результаты и обсуждение

Начальный этап онтогенеза — прорастание семян — определяет плотность стояния растений и

потенциальную продуктивность агроценоза. Результаты проведённого эксперимента показали, что применение препарата «Optima BIO start» оказывает стимулирующее влияние на посевные качества семян яровой пшеницы (таблица 1).

Таблица 1

Влияние препарата на всхожесть семян яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.)

Вариант опыта	Энергия прорастания (3-и сутки), шт.	Лабораторная всхожесть (5-е сутки), шт.	Итоговая всхожесть, %	Отклонение от контроля, %
Контроль (0%)	4	7	35	—
Опыт 1 (0,01%)	8	11	55	+20
Опыт 2 (0,05%)	15	15	75	+40

Анализ данных таблицы 1 показал, что в контрольном варианте всхожесть семян составила 35%, что свидетельствует о недостаточном уровне их естественной энергии прорастания. В опытных вариантах наблюдалось увеличение данного показателя.

Применение препарата в концентрации 0,05% способствовало повышению всхожести до 75%. При этом в данном варианте отмечалось более раннее и равномерное появление всходов по сравнению с контролем.

Полученные результаты указывают на стимулирующее влияние препарата на начальные этапы прорастания семян. Вероятно, это связано с активацией ферментативных процессов и ускорением метаболических реакций в зародыше.

Таким образом, в условиях данного эксперимента концентрация 0,05% показала наибольшую эффективность в отношении всхожести семян, что позволяет рассматривать её как перспективную для применения в условиях Северного Казахстана [2, 4].

Динамика линейного роста надземной части.

Линейный рост растений является интегральным показателем интенсивности физиологических процессов. Измерения высоты проростков на 7-й и 14-й дни вегетации показали устойчивое превышение значений в опытных вариантах по сравнению с контрольным (таблица 2).

Таблица 2

Динамика роста надземной части растений яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.), см.

Вариант опыта	7-й день, см	14-й день, см	Отношение к контролю (14-й день), %
I — Контроль (0%)	8,4	15,6	100,0
II — Опыт 1 (0,01%)	9,8	18,2	116,7
III — Опыт 2 (0,05%)	11,2	20,6	132,1

Рисунок 1 — Состояние проростков яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) на 14-й день.

Развитие корневой системы

В условиях Северного Казахстана развитие корневой системы является ключевым фактором выживаемости растений. Результаты измерений,

проведённых на 14-й день после аккуратного извлечения растений из субстрата, показали положительное влияние препарата на процессы корнеобразования (таблица 3).

Длина корневой системы яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) на 14-й день эксперимента

Вариант опыта	Длина главного корня, см	Отклонение от контроля, %
I — Контроль (0%)	10,2	—
II — Опыт 1 (0,01%)	13,8	+35,3
III — Опыт 2 (0,05%)	16,5	+61,7

В варианте с концентрацией 0,05% длина корня составила 16,5 см, что превышает контрольный показатель на 61,7%. Полученные данные свидетельствуют о выраженном стимулирующем влиянии препарата на развитие корневой системы.

Формирование более развитой корневой системы обеспечивает растениям преимущество в поглощении влаги из более глубоких горизонтов почвы, что особенно важно в условиях дефицита влаги.

Заключение

Результаты проведённого эксперимента показали, что применение препарата «Optima BIO start» оказывает положительное влияние на всхожесть семян и морфометрические показатели растений яровой пшеницы.

В условиях данного исследования наибольший эффект наблюдался при концентрации 0,05%, при которой отмечалось увеличение всхожести до 75%, прирост вегетативной массы и увеличение длины корневой системы.

Полученные данные позволяют рассматривать применение препарата как перспективный агротехнологический приём для повышения устойчивости

сельскохозяйственных культур в условиях Северного Казахстана.

Вместе с тем результаты исследования требуют дальнейшего изучения в полевых условиях для подтверждения их эффективности.

Список использованных источников

1. СТ ТОО 220340031114–01–2023. Удобрение органо-минеральное гуминовое «Optima BIO start». ТУ. – Астана, 2023.
2. Ермагамбетов Б. Т., Нургалиев Н. У. Гуминовые препараты из углей Казахстана: получение и применение в агротехнологиях // Вестник КазНУ. Сер. хим. – 2018. – № 3 (90). – С. 12–19.
3. Петров П. П., Сидоров А. А. Влияние гумата калия на урожайность зерновых культур // Агрохимия. – 2021. – № 4. – С. 45–52.
4. Сапаров А. С. Плодородие почв Казахстана: современные проблемы // Почвоведение и агрохимия. – 2020. – № 1. – С. 5–15.
5. Canellas L. P., Olivares F. L. Physiological responses to humic substances // Journal of Plant Nutrition. – 2014. – Vol. 37. – P. 1–20.